

Lingua nostra

Vol. LXXXII, Fasc. 3-4 Settembre-Dicembre 2021

Casa editrice Le Lettere - Firenze

SOMMARIO

A. NOCENTINI, <i>Berze</i>	65
<i>I morsi del mozzo</i>	69
A. MALANDRINO, <i>Tasso nella terza Crusca: primi appunti</i>	71
<i>Consulenze di Crusca</i>	82
F. PIERNO, <i>Oltre la macchietta. Per una storia della lingua italiana della Grande Emigrazione negli Stati Uniti (1880-1920)</i>	86
<i>Tosc. biscòndola</i>	101
F. TOSO, <i>Sullo statuto di genoa 'vela di prua': questioni lessicografiche</i>	103
F. MARRI, <i>Lingua e burocrazia alla prova del Covid (III)</i>	108
 <i>Libri ed articoli</i>	 123

LINGUA NOSTRA intende promuovere l'interesse per la lingua italiana e lo studio dei problemi di essa, mirando a conciliare due esigenze ugualmente importanti: la consapevolezza di una antica tradizione e la rispondenza alle necessità moderne.

La rivista, fondata nel 1939 da Bruno Migliorini e Giacomo Devoto, quindi diretta da Gianfranco Folena e da Ghino Ghinassi, è ora diretta da Andrea Dardi e Massimo Fanfani. Si articola in varie parti:

storico-filologica: storia della lingua; grammatica storica; etimologia, lessicologia e semantica storica; retorica e stilistica; metrica; storia della questione della lingua e del pensiero linguistico; storia della grammatica e della lessicografia; onomastica; testi e documenti;

descrittiva: grammatica e lessicologia dell'italiano d'oggi; neologismi, forestierismi e dialettalismi contemporanei; lingue speciali e terminologie tecniche; livelli sociali di lingua; varietà regionali; l'italiano all'estero; testimonianze linguistiche di letterati e di scienziati;

didattica: discussioni sulla norma linguistica e sull'insegnamento della lingua; uso delle comunicazioni di massa; esperienze di insegnanti; insegnamento della lingua agli adulti; insegnamento dell'italiano all'estero; problemi di linguistica contrastiva e di traduzione.

Direzione: Andrea Dardi e Massimo Fanfani dell'Università di Firenze.

Redazione: Alessandro Parenti (Trento), Antonio Vinciguerra (Firenze).

Comitato scientifico: Paolo Bongrani (Parma), Martin Glessgen (Zurigo), Hermann Haller (New York), Fabio Marri (Bologna), Franz Rainer (Vienna), Wolfgang Schweickard (Saarbrücken).

LINGUA NOSTRA si pubblica in fascicoli trimestrali.

I contributi vanno inviati a:

A. Dardi, Via delle Palazzine 5, 50014 Fiesole - Firenze (andreadardi@libero.it)

M. Fanfani, Via Amendola 19, 50053 Empoli - Firenze (massimo.fanfani@unifi.it).

Direttore responsabile: Giovanni Gentile, c/o Editoriale Le Lettere, Via Meucci 17/19, 50012 Bagno a Ripoli (FI). Tel. 055645103; periodici@lelettere.it; www.lelettere.it.

Servizio abbonamenti: Editoriale Le Lettere, via Meucci 17/19, 50012 Bagno a Ripoli (FI). Tel. 055645103; abbonamenti.distribuzione@editorialefirenze.it; www.lelettere.it.

LIBRI ED ARTICOLI

SERGIO BOZZOLA, *Retorica e narrazione del viaggio. Diari, relazioni, itinerari fra Quattro e Cinquecento*, Roma, Salerno Editrice, 2020 ("Forme e stili del testo", diretta da S. Bozzola e Chiara De Caprio), pp. 152. € 16,00.

Lo studio di Sergio Bozzola offre un campionario delle strategie retoriche e narrative mediante cui viaggiatori di terra e navigatori europei dei secoli XV e XVI riferiscono, nei loro resoconti di viaggio, la sorprendente esperienza dell'alterità vissuta nel corso delle prime esplorazioni dell'Oriente e dei territori d'oltreoceano. Sin dall'*Introduzione* e poi più volte nel volume, B. evidenzia come la difficoltà a verbalizzare certe caratteristiche dell'oggetto esotico (persone – aspetto, abbigliamento, qualità, azioni –, prodotti, oggetti, città, ambienti, flora e fauna), ossia di entità ignote che, per la loro estraneità all'orizzonte europeo, sfuggono al potere espressivo e comunicativo della parola, spinga scriventi non letterati al tentativo di aggirare limiti linguistici e culturali e la povertà dei mezzi espressivi consueti, per rendere comunicabile la novità straniante e i potenti effetti emotivi dell'esperienza odepórica. Tale tentativo è attuato sfruttando particolari risorse retoriche e narrativo-descrittive.

Non mancano certo studi di ampio respiro sui testi di viaggio e sulla rappresentazione dello spazio, condotti dal punto di vista testuale, stilistico e retorico, o relativi alle testimonianze di singoli esploratori-autori. A tali lavori B. fa diffusamente e opportunamente riferimento. L'autore afferma che questo stesso saggio raccoglie in parte, con ampie modifiche, suoi contributi precedenti (p. 10), che dimostrano una certa continuità del suo interesse per le scritture di viaggio. Questo lavoro, però, propone per la prima volta un'indagine puntuale sulla scrittura odepórica, concentrandosi su un corpus ampio e rappresentativo di due secoli di navigazioni ed esplorazioni via terra. Il fine è rintracciare espedienti stilistici ricorrenti, che permettano di delineare declinazioni dello sforzo espressivo a oggettivare l'"altro" e finalità comunicative sostanzialmente condivise all'interno del macro-genere in oggetto, pur in presenza di approcci stilistici mutevoli, ora più sobri ora più esuberanti, tra uno scrivente e l'altro.

Di tale corpus, costituito da relazioni, diari, itinerari, lettere, resoconti articolati d'impianto tendenzialmente trattatistico, si dà conto nella bibliografia primaria elencata a fine libro, ma altresì, con indicazioni più vaghe, all'inizio del volume (pp. 11-13), dove si riportano informazioni essenziali sui viaggi raccontati nei testi. Gli scriventi non sono solo italiani (come i veneziani Alvise da Mosto e Gasparo Balbi, il fiorentino Amerigo Vespucci, il vicentino Pigafetta), ma comprendono esploratori di Spagna e Francia (come il madrileno Oviedo e il borgognone De Lé-

ry); il *Mundus novus* paravespucciano è in latino; il diario di Cristoforo Colombo è citato nella versione spagnola di Bartolomé de Las Casas.

I primi due capitoli (*Le figure della meraviglia; Multiplicità e varietà*) vertono sugli strumenti linguistici e retorici finalizzati a trascrivere le impressioni di stupore di fronte a scenari esotici maestosi e sorprendenti, e a comunicare la percezione della ricchezza, della numerosità, del fasto, della polimorfia di oggetti, prodotti agricoli, artigianali e commerciali, città, popolazioni, culture e monumenti. Nel cap. I, la trattazione degli ambiti tematici della natura e del paesaggio è osservata mettendo a fuoco la risorsa linguistica costituita dalle forme elative (comprese perifrasi e dittologie) e soprattutto da quelle retoriche dell'iperbole, della comparazione e della similitudine: risorse che B. fa rientrare nel meccanismo dell'accrescimento (p. 16), ossia della resa enfaticizzante di qualcosa di grandioso e difficilmente misurabile. Il commento agli esempi è scandito da convincenti sotto-distinzioni di tali figure, anche se non sempre esse risultano percepibili con immediata chiarezza, in mancanza di paragrafi appositi che permettano di evidenziarle meglio. Dell'iperbole è possibile distinguere i seguenti tipi: a) quella *lessicale*, espressa da vocaboli correnti e da superlativi; b) quella *comparativa*, fondata su tentativi (fallimentari) di confronto tra lo straordinario oggetto incontrato e una totalità ipotizzata o appartenente all'esperienza dell'osservatore; l'iperbole comparativa può essere attenuata da formule dubitative oppure enfaticizzata dall'accostamento alla sfera dell'immaginazione; c) quella *implicativa*, glossata da B. in modo inverosimile: l'iperbole con cui si presenta un'entità meravigliosa è espressa ricorrendo a un periodo ipotetico o contenente una proposizione consecutiva, il cui contenuto sconfinava nell'inverosimile o nell'impossibile, a meno che non intervengano moduli attenuativi, come il verbo *pare*, l'avverbio *quasi* o il condizionale, a disvelare il carattere appunto iperbolico del confronto stesso. Le comparazioni che tentano una descrizione di mondi nuovi possono, a loro volta, essere *traduttive* (l'ignoto è ricondotto a un termine di confronto noto); *dissociative* (i comparanti chiamati in causa per descrivere l'oggetto esotico si rivelano inadeguati, date le loro irriducibili differenze rispetto a quest'ultimo; da qui il ricorso a espressioni indicanti il carattere approssimativo del confronto); *amplificative*: queste ultime sono sovrapponibili alla similitudine (il comparante ha la funzione di accentuare il tratto sorprendente dell'elemento nuovo e assume pertanto una sfumatura figurata). Al polo opposto dell'iperbole si colloca la figura della reticenza, della quale B. ricorda, tra altre possibili, la funzione di sollecitare l'immaginazione del lettore.

Tra i mezzi linguistici che esprimono l'incanto lo studio annovera, inoltre, voci lessicali espressive, aggettivi

e metafore, notando che la retorica della meraviglia può persino debordare nella retorica del meraviglioso e la natura testimoniale dello scritto di viaggio può dare spazio all'«invenzione favolosa», presentata come veritiera, e alla «vocazione romanzesca» (p. 34). È il caso di Ludovico de Varthema, la cui abilità narrativa è evidenziata anche dal commento dedicato, nel cap. IV, a un avvincente racconto tratto dal suo *Itinerario*.

Il cap. I si chiude con una rapida rassegna delle formule esplicite con cui gli scriventi cercano di presentare come reali entità e contesti che, per la loro stupefacente alterità, sembrano appartenere a una dimensione fantastica (*La certificazione autoptica*): il motivo dell'*incredibile visu*, quello dell'*adtestatio* da parte di testimoni credibili, verbi e locuzioni indicanti il *vedere* in modo diretto o addirittura l'esperienza fisica vissuta sulla propria pelle.

Nel cap. *Molteplicità e varietà*, agli ambiti semantici già considerati si aggiungono quelli del movimento nello spazio implicato dal viaggio stesso e dei modi di agire (gesti e rituali) dei popoli incontrati. Sono qui esaminate le figure del discorso e le movenze sintattiche atte a rappresentare la pluralità di oggetti e sensazioni / emozioni da questi provocate: la ripetizione di parole grammaticali e/o di vocaboli semanticamente significativi; la paratassi e il polisindeto; l'anafora; la *variatio*, in termini grammaticali, di nessi testuali che aprono proposizioni in serie; l'enumerazione, che può presentare diversi livelli di elaborazione ed essere considerata «la figura più stabile e per così dire organica alla letteratura di viaggio» (p. 69); il connesso stile elencativo, visto come iconica riproduzione della natura stessa del viaggio quale esperienza di progressiva e costante espansione delle conoscenze e, conseguentemente, di un incalzante effetto «meraviglia». B. analizza in particolare il procedimento dell'*adiunctio*, che può riguardare entità omogenee o eterogenee; in questo secondo caso, a motivo della spinta emotiva ad affastellare sulla stessa pagina oggetti e temi diversi, l'*adiunctio* ostenta una più accentuata carica espressiva, divenendo spia di uno stupore che sprona l'autore a rivelare cumulativamente nel testo le cause del suo stato d'animo, a scapito della coesione testuale e della sorveglianza sintattica. Lo studioso giunge a sostenere che l'incapacità di controllare la tenuta sintattica del testo, propria di scriventi non letterati o semicolti, e la tendenza all'elencazione non gerarchizzata rivelano nella fattispecie il dominio della meraviglia sulla razionalità compositiva, e avrebbero dunque valore proprio per la pulsione emotiva che sottendono. Si fa fatica, tuttavia, a condividere la successiva constatazione, in cui per designare, a scopo contrastivo, la raffinata perizia di un ipotetico letterato, assunto come generico termine di confronto, si arriva a impiegare il verbo *sterilizzare*: «Il testimone-letterato [a differenza dello scrivente poco colto che esprime emozioni non curandosi adeguatamente della sintassi] avrebbe sterilizzato tutto in un bel testo ordinato, dalla sintassi concentrica ed elegante» (p. 59). Del resto, B. precisa acutamente che l'andamento paratattico largamente rintracciabile nel corpus è da ricondurre anche all'effetto disarmante dell'incontro di nuovi mondi, che non consente un'interpretazione analitica e una gerarchizzazione consapevole delle informazioni che lo riguardano. In altre parole, la mancanza di chiavi di lettura di un'alterità di difficile comprensione sarebbe rispecchiata da una sintassi prevalentemente coordinativa, che evita di

conferire un valore preciso alle relazioni semantiche (causali, consecutive, ecc.) su cui si fonda la realtà osservata e che la subordinazione avrebbe potuto esplicitare. La prevalenza di una sintassi siffatta sembra attribuibile pertanto a uno sguardo non solamente incantato ma altresì privo di strumenti interpretativi capaci di scandagliare l'ignoto. Proprio la sottolineatura di questo limite conoscitivo dell'esperienza dei viaggiatori sembra smorzare la serpeggiante sopravvalutazione del valore espressivo che B. tende ad attribuire a certe costruzioni sintattiche: solo in parte, infatti, esse sono espressione delle priorità delle emozioni rispetto al controllo ragionato della scrittura, dal momento che costituiscono anche il referto di una conoscenza viva e additiva di superficie.

Nella prima parte del cap. III (*Documento e narrazione*), lo studioso sposta l'attenzione sugli elementi che danno ai testi di viaggio una dimensione documentale, volta a conferire oggettività e credibilità alle realtà descritte. Si ribadisce subito, però, come anche nel corso del capitolo, che il punto di vista soggettivo e affascinante dei viaggiatori si palesa a più livelli del testo, confermando l'ambivalenza di una scrittura che oscilla tra precisione testimoniale e suggestioni emotive. Sono sostanzialmente due i fattori che, secondo B., supportano la veridicità delle scritture di viaggio: le indicazioni temporali e la ricerca di esattezza nel fornire informazioni di vario tipo. Delle prime si ricorda la potenziale utilità economica, in linea con la visione tardomedievale e rinascimentale dello «spazio-tempo» come potenziale risorsa su cui investire e da cui ricavare profitti (si rimanda opportunamente agli studi di J. Le Goff, P. Burke e G. R. Cardona). Anche riguardo alle informazioni su oggetti e luoghi B. chiama in causa la concezione «computativa» (p. 77) dello spazio, e ne distingue tre fondamentali tipologie, le prime due delle quali mosse da uno scopo utilitaristico: a) indicazioni nautiche di tipo tecnico, variamente determinate ed espresse – con la terminologia dei venti, con i punti cardinali, con peculiari tecnicismi geografici, persino con l'aiuto di disegni –; se consistenti, esse tendono a far degradare gli scritti di viaggio verso il genere dei portolani; b) informazioni commerciali e monetarie; c) informazioni efrastiche, che mirano alla descrizione icastica e quanto più possibile minuziosa di oggetti, monumenti, ambienti: in quest'ultimo caso emerge lo sforzo di trasporre in parole entità esterne ai perimetri della cultura e anche della tradizione letteraria europea.

Nel versante della natura documentale-descrittiva della scrittura di viaggio B. fa rientrare anche le considerazioni sulla natura più o meno marcatamente trattatistica dei testi scelti. Di questi ultimi si mette in evidenza la «fluidità tipologica» (p. 85), ossia la convergenza, anche nello stesso scritto, di modelli testuali diversi, con oscillazione tra il polo del diario di bordo / itinerario / resoconto e quello del trattato esplicitamente ripartito per temi. In assenza di chiare partizioni, nota finemente lo studioso, sono alcune formule e strategie testuali a conferire ordine e coesione ai testi, riconducendoli dalle divagazioni sollecitate dal racconto di viaggio a un'esposizione sequenziale di argomenti ben individuabili: dichiarazioni dei temi all'interno del testo (quasi rubriche inframezzate a esso); varie forme di tematizzazione; locuzioni metatestuali che indicano il passaggio tra un argomento e un altro o costituiscono rimandi interni; formule demarcative di conclusione.

Passando, nella seconda parte del capitolo, alla dimensione narrativa, B. fa una preliminare distinzione tra narrazione e racconto, definendo la prima come sfondo di base di un momento ben individuabile e significativo, rappresentato dal secondo. Quindi si analizzano alcuni espedienti narrativi, il primo dei quali è il discorso riportato, finalizzato a drammatizzare e a rendere appunto “narrazione” il documento di viaggio. I diversi esempi fanno luce sulle funzioni pragmatiche della cessione della parola ai protagonisti degli episodi narrati: teatralizzare il racconto; dare rilievo all’importanza delle parole stesse e a peculiari argomentazioni addotte da personaggi che si confrontano tra loro; marcare momenti-chiave delle vicende; dare spessore narrativo ai personaggi, connotandone le battute dal punto di vista linguistico, retorico, emotivo, e marcandone i rapporti di forza. Dagli esempi risulta chiara la distinzione tra discorso diretto e indiretto; manca, tuttavia, una panoramica teorica introduttiva sui tipi di discorso riportato, cosicché un’etichetta come quella d’*indiretto legato* (p. 94) rimane priva di un’esplicita definizione. B. si limita, un po’ riduttivamente, a indicare alcuni riferimenti bibliografici nella n. 44 di p. 93, mentre una distinzione preliminare su tipi e funzioni del discorso riportato, oltre a conferire ordine e chiarezza alla casistica proposta, avrebbe forse indotto a un’articolazione ancor più precisa e narrotologicamente più esaustiva delle modalità formali d’impiego di questa risorsa narrativa. Ulteriori esempi, poi, riguardano due soli altri artifici: lo slittamento dei tempi verbali dall’imperfetto al perfetto per introdurre il lettore a un «evento notevole» (p. 105) o a un cambiamento che emergono dalla narrazione-sfondo; il passaggio da un’azione durativa o ripetuta a un evento nuovo e specifico, realizzato con verbi e anche avverbi pertinenti, a prescindere da una modifica nell’aspetto verbale.

Infine, il cap. IV (*Tre letture narrative*) contiene puntuali analisi di tre racconti, tratti dai testi di Pigafetta, Ludovico de Varthema e Francesco Carletti, e indicati «come esemplari e insieme come casi limite di massimo sfruttamento delle risorse narrative» (p. 92). Mostrando padronanza degli strumenti offerti dalla narratologia, B. mette a fuoco diversi aspetti delle letture: la costruzione delle sequenze narrative e del profilo dei personaggi; i marcatori temporali; l’uso sapiente del discorso riportato e dei tempi verbali; il punto di vista della voce narrante e il connesso quoziente di emotività nel riportare i fatti; il rapporto tra livello della storia e livello del discorso; movenze sintattiche osservate in chiave narrativo-pragmatica; accorgimenti lessicali e retorici. Anche in questa parte finale manca un quadro definitorio di concetti tecnici della narratologia, per i quali ci si limita per lo più a rimandare alla bibliografia (è il caso del riferimento alla differenza tra *nuclei* e *satelliti* narrativi o al modello attanziale di A. J. Greimas). Inoltre, si fornisce un riferimento bibliografico preciso riguardo alla distinzione tra *arrière* e *premier plan* (p. 126) che sarebbe stato più opportuno menzionare la prima volta in cui quest’opposizione viene richiamata, cioè nel cap. III (p. 108), dove ci si limita, invece, a fare il nome dello studioso che l’ha definita: H. Weinrich.

In conclusione, l’indagine si presenta riccamente documentata, ben articolata e consegnata a un’esposizione chiara e convincente. Si apprezzano un po’ meno la ridondanza nel rimarcare alcuni aspetti pur importanti dei testi in esame; l’organizzazione dei numerosi esempi, alla

quale avrebbe giovato una schematizzazione tipograficamente più chiara, compreso l’uso della numerazione; una certa opacità nella gerarchizzazione delle sottocategorie formali e funzionali delle figure del discorso trattate. L’inquadramento teorico e definitorio è frammisto all’esemplificazione e pertanto non sempre risulta, concettualmente e graficamente, d’immediata evidenza: questo limite lascia perplessi tanto più se si pensa che la pur evidente griglia di analisi sottesa al lavoro avrebbe potuto ispirare una trattazione più organica.

BENEDETTO GIUSEPPE RUSSO

FEDERICO ABOAF, *L’italiano di Machiavelli e Guicciardini in alcune traduzioni in latino, francese e tedesco del XVI secolo. Appunti per una storia del lessico politico*, Firenze, Cesati, 2020, pp. 240. € 28,00.

Machiavelli e Guicciardini ebbero un ruolo fondamentale nel riplasmare la terminologia politica, arricchendola di nuove parole e soprattutto di nuovi significati: da tempo lo va mostrando Francesco Bruni in lavori come *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini* (Bologna, 2003), *Sul lessico politico di Guicciardini* (in *La «Storia d’Italia» di Guicciardini e la sua fortuna*, a c. di C. Berra-A. M. Cabrini, Milano, 2012); *Da Napoli (1536) a Siena (1559). La “civiltà” e “quelli di fuori”* (in *Catégories et mots de la politique à la Renaissance italienne*, éd. par J.-L. Fournel et al., Bruxelles, 2014). Ora Aboaf prende in considerazione la diffusione europea del lessico politico di matrice italiana, analizzando le traduzioni francesi del *Principe* a opera di Guillaume Cappel (1553), Jacques Gohory (1571), Gaspard D’Auvergne (1572) e della *Storia d’Italia* a opera di Jérôme de Chomedey (1568 e 1577); tiene poi conto delle traduzioni latine apparse a Basilea del *Principe* (1560) e della *Storia d’Italia* (1566), dato che su quest’ultima si basa la traduzione tedesca di Georg Forberger (1574). L’analisi linguistica è preceduta da interessanti capitoli sulle relazioni culturali con la Francia e sull’ambiente basileese e tedesco, sulla fortuna di Machiavelli e Guicciardini, sui criteri di traduzione dell’epoca, sulle personalità e la cultura dei vari traduttori. Assai illuminante il confronto fra il versante francese e quello tedesco: «Le traduzioni francesi presentano dei traduttori che non solo rendono in maniera chiara e precisa i vocaboli e le metafore italiane, ma anche tendono a presentare una rete di corrispondenze interne che fanno sistema. Invece le traduzioni latine e quella tedesca spesso rendono i nuclei tematici con termini vaghi o generici che indeboliscono il senso originale del testo» (p. 13). Inoltre, mentre si assiste a una generale semplificazione della sintassi dell’italiano, per il lessico le traduzioni francesi mostrano un utilizzo «di molti più termini polisemici che monosemici [...], e il ricorso eventuale a dittologie sinonimiche o all’inserimento di avverbi o di interi sintagmi per chiarire il senso del discorso italiano» (p. 45). Diverso il caso della *Storia d’Italia* tradotta da Forberger, che solitamente propone «gli equivalenti tedeschi dei termini latini, anche quando questi banalizzano palesemente il senso del discorso guicciardiniano» (p. 154). Com’è comprensibile, A. concentra la sua attenzione su un gruppo di voci particolarmente significati-

ve per la politica, la diplomazia, la guerra, come *stato, lega, nazione, paese, patria, principato, repubblica, signoria; duca, partigiano, popolo, principe; accordo, capitolazione, concordia, confederazione, governo; banda, battaglia, bombarda*. Dato che le traduzioni nelle varie lingue sono trattate separatamente, occorre rifarsi all'indice delle voci notevoli per tenere di vista l'insieme. I risultati sono di grande interesse, oltre che per confrontare le varie strategie traduttive, per comprendere le complesse dinamiche semantico-lessicali interne al sistema della terminologia politica dell'Europa moderna, che prendono avvio proprio da questi testi. Si prenda ad esempio il confronto fra le traduzioni del *Principe* di Guillaume Cappel e di Gaspard D'Auvergne riguardo a una parola polisemica come *stato*: «di solito il primo cerca ogni volta un termine in francese per esprimere un preciso significato (anche quando traduce altri vocaboli di ambito politico, come *dominio, imperio, provincia e signoria*), mentre il secondo tende ad ampliare la frase originaria italiana, spiegandola o arricchendola con nuovi vocaboli. Entrambe le scelte non sono ovviamente prive di problematicità. Far corrispondere in maniera sistematica a un termine italiano uno francese non garantisce che il secondo esprima sempre un significato identico al primo [...]. D'altra parte, render un termine con una perifrasi non assicura ugualmente di restituire il medesimo concetto».

MASSIMO FANFANI

NERI BINAZZI, *Codici di sopravvivenza: dialetto e italiano nel mondo dei semicolti*, Padova, Esedra, 2019, pp. 270. € 22,00.

Il volume offre un'analisi ampia e approfondita del monologo di Roberto Benigni *Cioni Mario di Gaspare fu Giulia* (1975), con la sua espansione nel film del 1977 *Berlinguer ti voglio bene*, che ha per protagonista l'inquieto e rabbioso sottoproletario Mario Cioni, e del quaderno di ricordi della prigionia di Elio Bartolozzi, contadino di Monte Morello sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen-Gusen. Si tratta chiaramente di due testi molto diversi, uno recitato, l'altro scritto, e con finalità diverse, uno realizzato da persone acculturate per dare vita a un personaggio tragicomico (quindi costruito a tavolino, per quanto molto realistico), l'altro prodotto invece da un "semicolto" che intende lasciare una memoria di una terribile esperienza personale. Mario ed Elio presentano tuttavia alcune affinità, a cominciare dal retroterra linguistico (l'area fiorentina) e culturale (entrambi sono di estrazione popolare e hanno in comune un basso livello di istruzione); inoltre, come spiega Binazzi, sono due figure «offese», che si servono della lingua – seppur in modi differenti – per dare voce ai loro tormenti esistenziali.

La scelta di studiare e di mettere a confronto la lingua di questi due testi è spiegata nella premessa (*Le ragioni di un titolo*), in cui l'autore si propone di (ri)considerare la distinzione (molto spesso problematica, specialmente in Toscana) tra "lingua" e "dialetto", affidando tale distinzione non esclusivamente alla presenza o assenza di determinati tratti linguistici, ma piuttosto alla diversa funzione comunicativa che assolvono i due poli del repertorio linguistico e soprattutto all'osservazione dei comportamenti effettivi

dei parlanti: «Possiamo infatti ritenere che [...] quando i parlanti, con le loro scelte, mostreranno di chiedere ai propri comportamenti "semplicemente" di aderire a una consuetudine, o a uno stato d'animo che esige immediata rappresentazione, essi stiano orientandosi in una prospettiva "dialettale" [...]. Quando invece il comportamento effettivo ci mostrerà una lingua che non si limita ad aderire al contesto, in certo modo riflettendolo, ma costituisce un luogo dedicato all'elaborazione, funzionando cioè non da pratica di immedesimazione, ma da strumento di mediazione dell'esperienza, in quel caso potremo ritenere che il parlante sta muovendosi in un territorio linguistico dai connotati "italiani"» (p. 8).

Nella prima parte del volume, *Roberto Benigni e la lingua del corpo*, l'analisi linguistica del monologo frutto della collaborazione tra Benigni e il regista Giuseppe Bertolucci, estesa al lungometraggio del 1977 e al programma televisivo *Vita da Cioni* andato in onda nel 1978, tiene opportunamente conto sia delle sceneggiature sia delle realizzazioni disponibili (i testi sono riportati affiancati), così da rilevare anche quello che la scrittura non rappresenta (si pensi solo al raddoppiamento fonosintattico, ma anche a certi usi come quello dell'articolo determinativo [*il cancro reso i' ccancro*]) e da «cogliere – in generale – il rapporto tra programmazione ed effettiva riproduzione» (p. 18). Il confronto puntuale tra sceneggiature ed effettive realizzazioni mostra come la mimesi del parlato risulti particolarmente efficace soprattutto nel monologo, sebbene anche nel film si abbia un generale incremento del tasso di parlato rispetto alla sceneggiatura (solo le battute pronunciate dall'attrice di origini istriane Alida Valli sembrano invece riflettere più fedelmente ciò che è previsto dalla sceneggiatura). Più in particolare, la lingua di Mario – della quale colpisce innanzitutto il ricorso insistente al turpiloquio quasi come valvola di sfogo dei tanti malesseri del personaggio interpretato da Benigni – è diffusamente e intensamente interessata da elementi dialettali fiorentini, alcuni diastraticamente marcati verso il basso (riduzione del dittongo *-uò-* [*omo, bono, pole, vole*]; epitesi [*Berlinguerre*]; gorgia [che tuttavia solo raramente presenta il digradamento popolare *-t- > [h]* nelle forme del participio passato e in quelle assimilabili]; rotacismo di *l* preconsonantica [*firme 'film', sòr-di 'soldi'*]; assimilazione nelle forme infinite pronominale [*ammazzarmi 'ammazzarmi'*]; elisioni in fonosintassi; il tipo pronominale *icché*, vera e propria bandiera della fiorentinità [che tuttavia Benigni sostituisce spesso con *cosa*, ad esempio in *Diobono, cosa m'è successo?!*, forse per influenza della sua area linguistica di formazione, quella aretina]; l'uscita analogica *-ano* invariante per le terze persone plurali del presente indicativo; l'interrogativa introdotta da *o*; la negazione preverbale *un*; dialettismi lessicali; ecc.); ma non mancano, come fa notare Binazzi, usi notevoli che non sono riconducibili all'area più propriamente fiorentina, come, ad esempio, l'uso di *gni* per il pronome 'gli', che richiama consuetudini di tipo toscano-occidentale, così come del resto l'affricazione di *s* postconsonantico, mentre la palatalizzazione di */s/* davanti a */t/* è un tratto particolare della piana tra Prato e Pistoia (va detto che «tratti rustici» si ritrovano specialmente nella lingua del personaggio interpretato da Carlo Monni, che esibisce fenomeni come il possessivo *me'* per 'mio', la forma *sèmo* per 'siamo', la presenza dell'occlusiva palatale in luogo della laterale palatale, soprattutto nella realizzazione del pronome soggetto maschi-

le di III pers. sing. [gb'è], i quali sono puntualmente riconducibili alla nativa Campi Bisenzio). In generale, la caratterizzazione linguistica del personaggio Mario Cioni (e degli altri personaggi), fondata come si è visto sull'uso del dialetto, sembra restituire bene – certamente esagerandone ed esasperandone, per ovvie ragioni espressive, la popolarità e le volgarità – un certo habitat «suburbano della provincia toscana, rossa, contadina, sottoproletaria e genitale» (come lo definisce Bertolucci).

Nella seconda parte, *Nel campo della memoria: Elio Bartolozzi e il suo quaderno*, sono notevoli le osservazioni a proposito degli aspetti materiali della scrittura di Elio e delle sue strategie di organizzazione del testo, così come quelle sulla lingua del memoriale, che presenta a tutti i livelli fenomeni tipici delle scritture dei semicolti (usi impropri dell'accento e dell'apostrofo; univerbazioni e segmentazioni improprie dovute alla mancata percezione dei confini delle parole; l'omissione di <h> per le forme del verbo *avere* [ma come giustamente fa notare Binazzi, usi come ò per 'ho', à per 'ha' si spiegano per influsso dell'insegnamento scolastico che prevedeva la scrittura con l'accento come alternativa all'uso dell'accia]; lo scambio di <c> e <q>; uso "enfatico" delle maiuscole [vedi *campo di lavoro e di Eliminazione*]; forme analogiche [*le mane, mestiero*], da ricondurre alla tendenza popolare a regolarizzare i paradigmi nominali; solecismi vari), inclusi quelli dovuti all'influsso del sostrato dialettale e in parte notati sopra (riduzione del dittongo -uò-; rotacismo [*scarpello*]; paragoge [*gasse*]; livellamento analogico in -ano per la III pers. plur. dei verbi della seconda e terza coniugazione; dialettismi lessicali [*arreggere, bociare, durare fatica, sortire, sistola*]). Tuttavia, come sottolinea Binazzi, per quanto l'oralità irrompa nella scrittura di Elio, è comunque evidente la volontà da parte di quest'ultimo di allontanarsi dal parlato locale (interessante al riguardo la frequente sostituzione di *che* connettivo generico con *dove*, sentito verosimilmente come meno familiare e di registro più alto) e di scrivere i suoi ricordi di prigionia nel modo più corretto che conosce, ovvero in un "italiano popolare".

Non vi è dubbio che la lingua di Mario e quella di Elio, pur presentando molti tratti e fenomeni comuni, possano essere classificate la prima come "dialetto", o per meglio dire "dialetto riflesso", usato per rappresentare un determinato «habitat sociolinguistico», la seconda come "italiano", per quanto "popolare", dal momento che vuole invece distaccarsi da quell'«habitat». Siamo certi che la diversa chiave di lettura del rapporto tra "dialetto" e "lingua" (rispettivamente «una lingua che riflette e una lingua che elabora» come sintetizza Binazzi) proposta in questo volume stimolerà la riflessione degli studiosi che rivolgono i loro interessi alla complessa realtà sociolinguistica dell'italiano contemporaneo.

ANTONIO VINCIGUERRA

ALBERTO NOCENTINI, *Etimologi si nasce. E io, modestamente, lo nacqui*, Firenze, Le Monnier Università, 2021, pp. x-134. € 12,00.

Il lettore non si lasci ingannare dall'atteggiamento ironico, mostrato fin dal titolo-citazione, e dal tono sornione

e a tratti garbatamente provocatorio che percorrono le poco più di centoventi pagine del volume. Quello di Alberto Nocentini non è soltanto un opuscolo divulgativo dagli accenti colloquiali, adatto a una lettura disimpegnata da parte di un pubblico eterogeneo, pur se indubbiamente ne possiede in una certa misura lo spirito e alcune caratteristiche. A ben guardare, la chiacchierata che il maggiore dei nostri etimologi intrattiene qui con il proprio lettore è animata da intenti di portata più ampia e – come si direbbe con un aggettivo tra i più logori del linguaggio contemporaneo – assai più "importanti".

Di fatto, a un primo livello, si tratta di un sintetico saggio di definizione del metodo di ricerca in etimologia applicato all'italiano. Esso è condotto a margine dell'opera di aggiornamento e revisione, attualmente in corso, di uno strumento ben noto ai lettori di *Lingua nostra*, l'*EVLI* dello stesso Nocentini (*L'Etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 2010). I venticinque brevissimi capitoli che compongono il volumetto passano dunque in rassegna un buon numero di parole della nostra lingua, alcune molto comuni, altre meno (da *affanno a vernice*, da *grimaldello a ndrangheta*, da *boiata a gibbianna*), tutte di etimologia incerta o dibattuta; molti di questi casi sono stati già trattati dall'autore sulle colonne di questa rivista. Come si è detto, lo stile adottato è quello di una conversazione brillante, volutamente lontano nei modi e nella terminologia dal tecnicismo paludato degli specialisti: in una parola, anti-accademico. Accade così che alle discussioni etimologiche si alternino e si intreccino ricordi personali di una quarantennale attività di insegnamento universitario, saporosi aneddoti e considerazioni non di rado pungenti sulla natura umana.

Sono scelte tutt'altro che neutrali, dietro le quali si cela (neanche troppo) l'obiettivo di affermare l'utilità di un serio studio scientifico dell'origine delle parole, e nello stesso tempo di segnare una presa di distanza da un certo modo d'intendere gli studi glottologici. L'autore rileva che i linguisti, a partire dai successori di Saussure, avrebbero sempre più marcatamente concentrato i propri sforzi «nel tentativo di costruire una linguistica generale che somigliasse il più possibile alle cosiddette scienze esatte [...] in modo da acquisire la reputazione [...] di scientificità. Col l'avvento della linguistica americana questo è divenuto lo scopo principale, se non esclusivo, della disciplina» (p. 4). Emerge così il carattere fortemente impegnato e in realtà ambizioso del saggio, che mira a difendere la dignità della ricerca etimologica, sottraendola alla marginalità cui l'ha relegata il pensiero linguistico contemporaneo.

Ecco, dunque, che i casi etimologici qui discussi si pongono come il terreno di confronto in cui la stessa linguistica storica e i suoi metodi di ricerca hanno l'occasione di saggiare le proprie potenzialità e i propri limiti; ecco che, attraverso la disamina dei più comuni errori metodologici degli studiosi, condotta con irresistibile acume, il volumetto si configura come un vero e proprio *vademecum*: a conti fatti, un utilissimo manuale di linguistica *sub alia specie*, di lettura agile e ricco di idee e stimoli, consigliabile anche (e diremmo soprattutto) in un'epoca come la nostra, in cui la manualistica si arricchisce ormai quasi ogni giorno di nuovi titoli che assecondano i ritmi parossistici dell'editoria universitaria.

Evitiamo qui di produrre una rassegna anche solo sintetica dei contenuti e delle ipotesi etimologiche profuse

nel volume, per una ragione fondamentale: essa rischierebbe di sottrarre al lettore una parte non secondaria del piacere della lettura. Diremo perciò soltanto che le proposte di Nocentini convinceranno molti, desteranno in alcuni una salutare volontà di replica, arricchiranno comunque tutti i lettori e, quel che più conta, ne stimoleranno la curiosità. Consigliamo dunque vivamente la lettura di questa bella testimonianza di un maestro da cui si può molto imparare.

MARCO MAGGIORE

DAVIDE PUCCINI, *Lo Zibaldone autografo di Franco Sacchetti*, in *Rivista di letteratura tardogotica e quattrocentesca*, I, 2019, pp. 21-143. [La nuova rivista, diretta da Antonio Lanza, non poteva iniziare meglio il suo cammino che con questa esemplare edizione commentata dello *Zibaldone* (il titolo non è del Sacchetti, anche se suo è il primo impiego del termine), in latino e in volgare, contenuto nel ms. Laurenziano Ashburnhamiano 574, di cui finora erano noti solo alcuni brani, in particolare quelli relativi a scritti minori in latino di Boccaccio e Petrarca. Il contenuto è assai eterogeneo: s'inizia con un calendario liturgico; seguono poi un lungo capitolo in latino cavato dal *De vitiis et virtutibus* attribuito a Tommaso d'Aquino; testi di Petrarca, Dante e Boccaccio; un lacerto medico-astrologico; un elenco dei discendenti di Carlo I d'Angiò basato sull'*Amorosa visione*; l'inizio di una trattazione storico-filosofica disposta per alfabeto; un bestiario tratto dal *Fiore di virtù*; ricette di unguenti e storielle; formule mnemoniche per individuare le ricorrenze dell'anno liturgico; preghiere alla Madonna ed elenchi dei sacramenti, delle opere di misericordia, dei comandamenti; repertori di nomi e di messe ordinate da San Gregorio e papa Innocenzo; citazioni latine e un elenco di "Pietre preziose e loro virtù" tratto dall'*Intelligenza*. Insomma un vero "zibaldone" che oltre a confermare la venerazione per le Tre Corone e la religiosità del Sacchetti, rivela «spinte centrifughe di vario tipo, curiosità intellettuali tese a conquistare una cultura, soprattutto latina, a cui Franco ambisce proprio perché sa di non possederla». E in effetti il latino del Sacchetti non è quello degli umanisti, anche se è interessante per il volgare che vi affiora. Puccini nel commento si sofferma opportunamente sulle fonti e anche su alcune delle voci notevoli che punteggiano il testo: i «di oziachi» (su cui v. F. Agno, *LN*, XIII, 1952, pp. 69-70), i termini farmaceutici *gersa*, *litargero*, *sangue di dragone*, *ella*, *arminio* o *arminigo* («dovrebbe trattarsi del (*bolo*) *armeno* o *armenico*»); le specificazioni di *aguglino* e *camoscio* per il naso (pp. 106 e 107): quest'ultima rimanda in modo chiaro all'animale (in proposito cfr. M. Salem Elsheikh, *Naso camuso*, in *Quaderni di filologia romanza*, 26-27, 2018-19, pp. 225-35). Interessanti anche i nomi popolari di alcuni uccelli: *albanella*

(p. 109), *ardea* (p. 113), *calandra* e *calandrino*, *picta* (p. 115): ad es., come termini ornitologici, *pitta* e *pittima* sono datati sec. XIX, *albanella* sec. XVII. (*m. f.*)].

VINCENZO FARAONI, *L'origine dei plurali italiani in -e e -i*, Alessandria, Edizioni dell'Orso ("Lingua, cultura, territorio", 59), 2018, pp. xviii-194. € 20,00. [Dopo le recensioni di Domenico Franceschelli in *Archivio glottologico italiano*, CIII, 2018, pp. 238-43, e di Giuseppe Zarra in *Zeitschrift für romanische Philologie*, CXXXVI, 2020, pp. 893-97, pare qui doveroso almeno segnalare questo importante lavoro, che consiste nella rielaborazione di una tesi di dottorato discussa nel 2010 e già tenuta presente da un'opera di riferimento come *The Oxford Guide to the Romance Languages*, a cura di Adam Ledgeway e Martin Maiden, 2016 (nel cap. 42, *Number*, dello stesso Maiden, alle pp. 697-707). Lo studio affronta la dibattutissima questione della costituzione delle desinenze del plurale dei nomi italiani di I (*ros-e*), II (*lup-i*) e III classe (*mont-i*), prima esaminando l'imponente bibliografia e ricavandone il meglio – fa piacere vedere utilizzata la tesi di laurea *Gli elementi volgari del «Codice Diplomatico Longobardo»* (1988) di Pär Larson – e poi sottoponendo ad analisi critica, per la prima volta in modo completo, la documentazione disponibile per il periodo rilevante, che va dalla tarda antichità all'XI secolo; si tratta dunque di testi in latino, soprattutto le cosiddette parti libere degli atti notarili medievali. Le due sezioni successive si concentrano sugli aspetti fonomorfologici e morfosintattici della questione, con la visuale che si allunga in diacronia e insieme si allarga nello spazio romanzo. I risultati sono questi: il plurale *-e* di I classe, come si era intuito da tempo, risale senz'altro ad *-as* (l'antico accusativo), con passaggio attraverso **-aj*; il plurale *-i* di II classe, molto problematico anche per la concomitanza di forme come *amici* e *fuochi* (con e senza palatalizzazione della consonante predesinenziale), è quanto resta di un sistema bicasuale, rimasto in vita a lungo anche nella nostra penisola, costituito dai continuatori delle desinenze di nominativo *-i* e di accusativo *-os*; il plurale *-i* di III classe si può rimandare a *-es* attraverso **-ej*, con possibile concorso della variante *-is*, propria in origine dei temi in *-i* (qui non si può essere certi; ma bisogna anche dire che questa classe interessa meno). Per la I classe, circa la precoce affermazione di *-as*, diamo una piccola integrazione da altro contesto, attingendo da uno studio di Johannes Kramer su un piccolo glossario greco-latino conservato in un papiro del IV secolo (*Sprachlicher Kommentar zum lateinisch-griechischen Glossar P. Lond. II 481*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, XXVI, 1977, pp. 231-38): tre lemmi del glossario sono nomi di I classe al plurale e compaiono al caso accusativo (στηλας = *stēlas* 'stelle', καρκας = *car(i)cas* 'fichi', ουας = *u(u)as* 'uva'). (*a. p.*)].

SIGLE E ABBREVIAZIONI ADOTTATE NELLA RIVISTA

AIS = *Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz*, von Karl Jaberg und Jakob Jud, Zofingen, Ringier, 1928-1940

ALI = *Atlante linguistico italiano*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1995 segg.

Crusca^{1, 2, 3, 4, 5} = *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Venezia, Alberti, 1612¹, Venezia, Sarzina, 1623², Firenze, Stamperia dell'Accad. della Crusca, 1691³, Firenze, Manni, 1729-1738⁴, Firenze, Tip. Galileiana, 1863-1923⁵ (interrotta alla lettera O)

DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960 segg.

DCECH = *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico* por Joan Corominas con la colaboración de José A. Pascual, Madrid, Gredos, 1980-91

DEI = Carlo Battisti-Giovanni Alessio, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze, Barbera, 1950-57

DELI = *Dizionario Etimologico della Lingua Italiana* di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, Bologna, Zanichelli, 1979-1988 (2^a ed. a cura di Manlio Cortelazzo e Michele A. Cortelazzo, *ivi*, 1999 con CD-Rom)

DI = Wolfgang Schweickard, *Deonomasticon italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona*, Tübingen, Niemeyer, 1997 segg.

EVLI = Alberto Nocentini (con la collaborazione di Alessandro Parenti), *L'Etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 2010

FEW = Walther von Wartburg, *Französisches Etymologisches Wörterbuch*, Bonn (poi Leipzig e Basel), 1922 segg.

GAVI = Giorgio Colussi, *Glossario degli antichi volgari italiani*, Helsinki, University Press, 1983-2006

GDLI = *Grande dizionario della lingua italiana*, fondato da Salvatore Battaglia, Torino, Utet, 1961-2002 (*Supplemento 2004*, a c. di Edoardo Sanguineti)

GRADIT = *Grande dizionario italiano dell'uso*, diretto da Tullio De Mauro, Torino, Utet, 1999 con CD-Rom

(*Nuove parole italiane dell'uso*, 2003; *Nuove parole italiane dell'uso*, II, 2007)

LEI = Max Pfister, *Lessico etimologico italiano*, Wiesbaden, Reichert, 1979 e segg.

LIZ^{1, 2, 3, 4} = *Letteratura italiana Zanichelli* (su CD-Rom), a c. di Pasquale Stoppelli ed Eugenio Picchi, Bologna, Zanichelli, 1993¹, 1995², 1997³, 2001⁴

LN = *Lingua nostra*, Firenze, 1939 segg.

LRL = *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, Herausgegeben von Günter Holtus, Michael Metzeltin, Christian Schmitt, Tübingen, Niemeyer, 1988-2005

LS = *Lingua e stile*, Bologna, 1966 segg.

REW = Wilhelm Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, Winter, 1968⁴

RID = *Rivista italiana di dialettologia*, Bologna, 1977 segg.

Rohlf's = Gerhard Rohlf's, *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*, Torino, Einaudi, vol. I, Fonetica, 1966, vol. II, Morfologia, 1968, vol. III, Sintassi e Formazione delle parole, 1969 [si cita per paragrafo]

SFI = *Studi di filologia italiana*, Firenze, 1927 segg.

SGLI = *Studi di grammatica italiana*, Firenze, 1979 segg.

SLeI = *Studi di lessicografia italiana*, Firenze, 1979 segg.

SLI = *Studi linguistici italiani*, Friburgo, poi Roma, 1960 segg.

TB = Niccolò Tommaseo-Bernardo Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1865-1879

TLIO = Opera del Vocabolario Italiano, *Tesoro della lingua italiana delle origini* [fondato da Pietro G. Beltrami; leggibile in rete all'indirizzo <<http://tlio.oiv.cnr.it/TLIO/>>]

VEI = Angelico Prati, *Vocabolario etimologico italiano*, Torino, Garzanti, 1951

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2022

ITALIA annuo:		ESTERO annuo:	
privati	istituzioni	privati	istituzioni
€ 85,00 solo carta	€ 105,00	€ 105,00 solo carta	€ 125,00
€ 105,00 carta + web	€ 125,00	€ 130,00 carta + web	€ 150,00

PREZZO DI CIASCUN FASCICOLO

Italia: fascicolo singolo	€ 30,00	Estero: fascicolo singolo	€ 36,00
fascicolo doppio	€ 50,00	fascicolo doppio	€ 60,00

€ 50,00

SPED. ABB. POST. 45%
Art. 2 comma 20/B legge 662/96 filiale di Firenze

ISSN: 0024-3868